

Queso Palmito: originalmente costarricense

Juan Sebastián Ramírez-Navas¹; Sebastián González Sequeira²; Norma Sequeira Cléves³

¹Escuela de Ingeniería de Alimentos - Universidad del Valle. Ciudad Universitaria Meléndez, Cali, Colombia.

juan.sebastian.ramirez@correounivalle.edu.co

²Estudiante de Tecnología de Alimentos, Universidad de Costa Rica.

³Ingeniera Agrónoma, Universidad de Costa Rica

Introducción

Costa Rica, ubicada en Centroamérica, tiene una superficie de 50.900 km². Limita al Norte con Nicaragua, al Sureste con Panamá, al Este con el Mar Caribe y al Oeste y Suroeste con el Océano Pacífico. Se divide socioeconómicamente en seis regiones (Central, Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Atlántico y Huetar Norte). La ganadería bovina es la actividad de mayor importancia en el sector agropecuario¹ y ocupa el 46,4% del territorio². Se identifican tres sistemas, enfocados a la producción de carne (65%), de leche (13%) y doble propósito (22%)³, siendo la principal actividad la ganadería cárnica⁴. Las razas predominantes son Holstein, Jersey (95%) y sus cruza⁵.

Podría decirse que cuatro siglos atrás resonaron en Costa Rica los primeros pasos de vacas, bueyes y

El queso Palmito es originario del cantón de Zarcero, en la provincia de Alajuela, en Costa Rica. Pertenece a la familia de los quesos de pasta hilada.

Se cree que la tecnología para elaborarlo fue desarrollada por inmigrantes italianos. Sus particulares características lo hacen un queso muy apetecido.

En este documento se presenta brevemente la historia de la lechería costarricense y se enfatiza en el queso Palmito.

toros. Fue exactamente en 1561, gracias a la expedición que capitaneaba Juan de Cavallón, como lo señalan el padre Juan Estrada Rávago y don Ricardo Fernández Guardia en *El Descubrimiento y la Conquista*. Los ganaderos "ticos" empezaron a meter nueva sangre a sus hatos aproximadamente entre 1840 y 1850, siendo el ganado inglés uno de los primeros en ser importados⁵.

La Asociación Nacional de Ganaderos (ANG) se fundó en 1928 y nueve años después se creó la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura e Industrias. En 1938 se inscribió debidamente a la ANG como una organización de carácter cooperativo y social, responsable de reunir a todos los ganaderos de la República para el mejoramiento de la industria pecuaria de leche y carne⁶.

La ganadería de leche en Costa Rica constituye una actividad en constante desarrollo, con alto grado de mejoramiento². Durante los últimos veinte años la producción lechera costarricense se ha mantenido a la alza a una tasa anual promedio de 2,5%, mientras que la ganadería cárnica ha decrecido⁴. De 2005 a 2009 la producción lechera se incrementó 1,15 veces, con un estimado de producción promedio de aproximadamente

Tabla 1 - Características de los principales quesos costarricenses

	Quesos Costarricenses		
Nombre	Turrialba	Bagaces	Palmito
Región	Turrialba	Bagaces	Zacero
Características	Fresco, húmedo y grasoso	Duro, seco y salado	Fláxido
Tecnología	Cuajada amasada	Cuajada molida	Cuajada hilada
Color	Amarillo	Amarillo	Blanco

890 millones de litros de leche al año, de los cuales el 60% se destinó a la industria formal y el 40% al sector artesanal, que se ramifica en producción quesera (32,5%), natilla (2,5%) y leche fluida (5%)⁷.

La leche es accesible en la mayoría de los estratos sociales costarricenses y tiene una importancia del 14,8% dentro de la canasta básica alimentaria. El consumo per cápita de leche promedio (188,5 kg/año) en Costa Rica es menor a los países desarrollados, donde se concentran los mayores consumos (250 kg/año) a nivel mundial³. El consumo aproximado per cápita de queso es de 8,4 kg/hab/año² y se distribuye en un 95% como quesos frescos y 5% como quesos maduros⁸.

Quesos costarricenses

En Costa Rica, la única normativa específica para queso es la Norma Oficial para Queso, Decreto No 18 462 7 MEIC de octubre de 1988 (modificada por el Decreto

Ejecutivo No. 18656-MEIC; La Gaceta N° 237 del 14 de diciembre de 1988), la cual establece las características que deben cumplir. Dicha norma aporta las definiciones de queso, queso crudo, queso fresco y queso maduro; así como la clasificación según el porcentaje de humedad en base libre de grasa (%HBLG), el porcentaje de grasa en base seca (% GBS) y el procedimiento de elaboración. Además la norma establece las disposiciones acerca de los criterios de calidad, características del queso (organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas) y de las condiciones de acondicionamiento, envase y rotulado.

Tradicionalmente, la producción de queso en Costa Rica (como en toda Centroamérica) se ha caracterizado por el dominio de los quesos frescos con nada o muy poca maduración, muchos procesados a partir de leche cruda (sin pasteurizar) e integra². En términos de participación en el mercado quesero costarricense, el

Conducción de fluidos

Mangueras industriales

Acoples rápidos

Sistema de cierre a palanca. Fabricados en acero inoxidable 316, polipropileno, bronce y aluminio, todos los modelos en stock.

MASTER FLUID: Manguera apta para la succión y entrega de leche, productos lácteos, alimentos grasos y no grasos. Posee espiral de Nylon, **inabollable**.

MILKFLEX: Manguera especialmente fabricada para succión y entrega de leche, productos lácteos y alimentos líquidos no grasos. Aprobada por FDA.

VAPORE 17: Para transferencia de vapor en procesamiento de productos y equipos de limpieza. Muy utilizada en frigoríficos. Posee como refuerzo dos trenzas de acero de alta tenacidad.

VAPOR 7: Manguera apta para transferencia de vapor y agua caliente, para la limpieza en el procesamiento de la carne, fabricación de papel e industrias lácteas.

Mangueras Industriales construidas con componentes fabricados según normas DM 21/03/1973 y FDA sección 21 art. 177.2600. Cumplen o superan los requisitos de la norma sanitaria estadounidense 3A Clase II y de USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos).

**Camarones 4061/63-(1407) - Buenos Aires
Argentina - Teléfonos 4648-1551 • 4568-4936
E-mail: ventas@industriasdica.com.ar
Catálogo on line: www.industriasdica.com.ar**

Tabla 2 - Composición química media y pH del queso Palmito costarricense, queso Mozzarella y queso Oaxaca

Características	Valor promedio		
	Queso Palmito	Queso Mozzarella	Queso Oaxaca
Humedad (%)	46 - 58	52 - 56	49 - 52
Materia grasa (%)	16 - 24	22,5 - 25,4	17 - 30
Proteína (%)	17 - 21	21 - 22	24 - 27
Sal (%)	1,5 - 2,3	1,2 - 3,5	1,9
pH	5,2 - 5,3	5,1 - 5,4	5,2 - 5,4

sector artesanal de fabricación de quesos es considerado como la agrupación más importante. Los principales quesos que se producen en Costa Rica son Turrialba, Bagaces y Zarcero o Palmito (pasta filata) (Tabla 1).

La forma de elaboración de estos tres tipos de queso es semejante en cuanto al uso de cuajo (renina) para la coagulación de la caseína, pero diferente en el tratamiento de la cuajada y las condiciones de prensa-do que afectan el contenido de humedad, grasa y sal.

Queso Palmito

El queso palmito es producido principalmente en el cantón de Zarcero en la provincia de Alajuela⁹. En la actualidad se fabrica en las regiones de San Carlos, Santa María de Pocosol, Nuevo Arenal, Venado, Guatuso, Patasto, Aguas Zarcas y Coope Vega. Se clasifica dentro del grupo de quesos de pasta de hilada. En este queso, cuando la cuajada ha llegado al punto de hilado, se sala y enrolla simultáneamente, para que a la hora de partirse para su consumo permita ver sus capas emulando el tallo del palmito.

El queso Palmito pertenece a la familia de los quesos de pasta hilada, de la cual el queso Mozzarella es su principal exponente¹⁰. Su elaboración es artesanal, similar a la del queso Oaxaca mexicano o al queso Moposino colombiano. El queso palmito se moldea manualmente enrollándolo y posteriormente enfriándolo en agua fría para que conserve su forma característica.

Es un queso fresco ácido, no madurado, de pasta semicocida, hilada, salada y enrollada, elaborado con leche de vaca entera y fresca (pH 6,9). Su contenido de humedad está entre 46 y 58% y de grasa entre 16 y 24%. Se lo puede ubicar entre los quesos semiduros de contenido medio de grasa. Es compacto y difícil de cortar⁸. Su superficie es brillante y no presenta corteza o cáscara. Su color característico va del blanco crema al ligeramente amarillo. Su sabor se caracteriza por ser ácido y salado. Su aroma característico es ácido. Generalmente se consume fresco. En la tabla 2 se presenta la composición química del queso Palmito y se lo compara con el queso Mozzarella y queso Oaxaca.

En la tabla 2 se observa que los rangos de porcentaje de humedad y materia grasa del queso Palmito

son muy amplios, comparado a los del queso Mozzarella o del queso Oaxaca. Esto puede deberse a que aún no se ha logrado estandarizar el proceso de elaboración. El queso Palmito es un poco más salado, aunque su pH es similar al de otros quesos de pasta hilada.

Tecnología del queso palmito

Materia prima

Leche. Este queso se elabora con leche cruda de vaca, la cual debe ser de buena calidad y provenir de animales sanos, ya que su aptitud para coagular está en función directa de sus propiedades fisicoquímicas, principalmente de la acidez (14 a 20°D) y del contenido de proteína. En la tabla 3 se presenta la composición media de la leche de vaca empleada en la elaboración del queso Palmito.

Tabla 3 - Composición de la leche de vaca (líquida, fresca, cruda) empleada para elaborar queso Palmito

Características	Valor promedio
Humedad (%)	82,55 ± 7,82
Materia grasa (%)	3,30 ± 0,25
Proteína (%)	3,61 ± 0,12
Sólidos totales (%)	82,55 ± 7,82
pH	6,6

Algunos productores costarricenses realizan operaciones de descremado, estandarización y pasteurización o higienizan. Quienes descreman y estandarizan la leche (2% de grasa) antes de la elaboración del queso justifican esta operación en el hecho de que parte de la grasa se elimina en el desuerado de la cuajada y se pierde, mientras que la grasa obtenida del descremado puede ser empleada en la elaboración de otros productos o comercializada directamente. Santos¹³ sostiene que no descremar la leche constituye una pérdida para los productores.

Suero ácido. En la fabricación de queso Palmito se emplea suero lácteo ácido. El lactosuero se fermenta durante 12 horas o más a temperatura ambiente, en el mismo lugar de fabricación, hasta que llegue a un pH de 4,5. La adición

del lactosuero ácido se hace de manera empírica. El lactosuero fermentado proporciona una microflora autóctona que elimina la necesidad de un cultivo iniciador^{14,15} que contribuya a la generación del aroma y sabor característico del producto final^{16,17} y acelera el proceso de acidificación de la leche^{18,19}.

El papel del suero ácido es proporcionar acidez a la leche en el momento adecuado de la coagulación con el fin de producir una desmineralización repentina de la caseína, dando la habilidad a la cuajada para fundir y estirar al calor, lo que da la consistencia plástica final de los quesos de pasta hilada. La adición de suero ácido como cultivo se ha empleado en algunos quesos tradicionales, como Gruyere, Emmental²⁰, Caciocavallo, Ragusano^{21, 22}, Reggianito, Sardo, Barra, Grana, Provolone^{18, 23}, Doble Crema y Quesillo Colombiano¹⁰, y algunos quesos Mozzarella^{24, 25}, entre otros. En la actualidad no existen estudios de caracterización de la microflora de los lactosueros ácidos empleados en Costa Rica.

El problema que representa la elaboración de queso Palmito con suero ácido es que el proceso de acidificación y crecimiento bacteriano no es monitoreado, lo que puede generar contaminación cruzada en el área de fabricación y modificaciones en el sabor del producto final. Una interesante opción para evitar este tipo de inconvenientes es el uso de ácidos orgánicos en la elaboración de estos quesos.

Apenas un 20% de los productores de queso Palmito no emplean suero ácido para la acidificación de la cuajada, sino que permiten la acidificación natural dejando la cuajada en reposo durante aproximadamente 15 horas, hasta que alcance un pH de 4,58.

Proceso de elaboración y recomendaciones

En la figura 1 se puede observar el diagrama de flujo del proceso de elaboración del queso Palmito costarricense, que a continuación se explica detalladamente.

Recepción y análisis. La leche de buena calidad se pesa y se filtra a través de una tela fina, para eliminar cuerpos extraños. La leche debe estandarizarse para conseguir un

Figura 1 - Proceso de elaboración de queso Palmito

La naturaleza en su esencia

Laboratorios Darier srl. Calle 26 N° 3830 (B1650IOP) San Martín. Bs. As. Argentina
Tel.: 54-11-4755-1098 (Rot.) darier@darier.com.ar - www.darier.com.ar

Distribuidores Exclusivos de Red Arrow Int. LLC para la Argentina

SABORES

Frutales
Lácteos
Chacinados

EXALTADORES

HVP
Flavorier Plus
Nucleótidos

COLORANTES

Naturales

Nuevas Tecnologías
de Ahumado Artesanal

Figura 2 - Tratamiento térmico de la leche

porcentaje de grasa ente 2,0 y 2,8%. A la leche se le realiza pruebas de acidez, antibióticos, porcentaje de grasa y análisis organolépticos (sabor, olor, color). La acidez de la leche debe estar, preferiblemente, entre 16°D y 18°D.

Tratamiento térmico. Los tratamientos térmicos que se le realizan a la leche estandarizada pueden ser la higienización o la pasteurización y posteriormente el enfriamiento. La mayoría de los productores de queso Palmito emplean leche cruda recién ordeñada que está a una temperatura entre 35°C y 39°C, a la cual no le dan ningún tipo de tratamiento térmico. La higienización consiste en calentar la leche a 50°C durante 30 minutos para luego enfriarla hasta 35°C (Figura 2). La pasteurización consiste en calentar la leche a 65°C durante 30 minutos. Se cree que en este tipo de quesos la higienización es el proceso adecuado para eliminar los microorganismos, manteniendo las propiedades nutricionales de la leche y conservando parte de la flora nativa que posteriormente participará en la acidificación de la cuajada.

Adición de cultivo láctico. Para acelerar la acidificación de la futura cuajada se puede agregar cultivo láctico concentrado (bacterias seleccionadas y reproducidas) a razón de 0.03%. Esta actividad la lleva a cabo el 20% de los productores. También puede adicionarse lactosuero ácido, que permite incrementar la acidez de la leche, desde 18°D hasta 45°D (aproximadamente). El lactosuero se incuba a temperatura ambiente por uno o dos días en recipientes muy limpios y cuando tiene una acidez entre 60°D y 70°D

Figura 3 - Fermentación y coagulación

se agrega a razón de 20% con relación a la leche inicial. Para calcular la cantidad exacta de suero ácido a emplearse con este fin se puede utilizar el "Cuadrado de Pearson" o la siguiente ecuación¹⁰.

$$V_{\text{suero}} = V_{\text{leche}} \cdot \frac{(\text{°D}_{\text{desecados}} - \text{°D}_{\text{leche}})}{(\text{°D}_{\text{suero}} - \text{°D}_{\text{desecados}})}$$

Donde: °D representan los grados Dornic, calculados por titulación con NaOH (sonda Dornic)

Cuajo. El cuajo enzimático en forma líquida es el preferido por la mayoría de los productores de queso Palmito, que adicionan entre 0,02 y 0,05% con respecto a la leche utilizada. Pocos productores utilizan dos pastillas de cuajo microbiano (*Mucor pusillus*) por cada 100 litros, las cuales disuelven en suero ácido o en agua fría antes de adicionar a la leche. Se agita la leche durante un minuto para disolver el cuajo y luego se deja en reposo para que se produzca la precipitación de la proteína, lo cual toma de 30 a 35 minutos a una temperatura de 33-35°C. Los productores que no realizan ningún tratamiento térmico a la leche adicionan el cuajo inmediatamente después del ordeño. Quienes higienizan o pasteurizan la leche lo hacen cuando ésta tiene una temperatura promedio de 35°C. En la elaboración del queso Palmito el tiempo que transcurre para alcanzar la coagulación de la caseína es de 45 a 60 minutos⁸ (Figura 3).

Corte de la cuajada. La masa cuajada se corta, con una lira o con cuchillos, en cuadros pequeños de 1 cm a 1,5 cm de lado (Figura 4). El tamaño de los cubos de cuajada formados es de gran importancia debido a que de ello depende el contenido final de humedad, frescura y dureza del queso. Para mejorar la salida del suero y lograr un queso más compacto debe batirse la cuajada por espacio de 4 minutos y dejar reposar por unos 10 minutos. El cortado de la cuajada tiene como propósito aumentar la superficie de exudación y favorece la eliminación del suero. En las queseras artesanales el corte de la cuajada se realiza con cucharones de aluminio, paletas de madera, cuchillos, cucharas, e inclusive con la mano. La ruptura de la cuajada de forma irregular da como resultado partículas heterogéneas que provocan una distribución desigual de la humedad del queso, lo cual disminuye el rendimiento, además de la formación de finos de caseína que se pierden en el suero¹³.

Desuerado. Se desuera parcialmente hasta el nivel de la cuajada. Se debe tener cuidado de no dejar escapar partículas de cuajada ni finos de caseína. El suero se recoge en un recipiente, parte de éste se almacena para ser utilizado como cultivo láctico y lo restante se destina generalmente para alimentación de cerdos (Figura 5). Los productores de queso Palmito mantienen la cuajada en reposo alrededor de 60 minutos a temperatura ambiente para lograr el grado de acidificación que se necesita para elaborar el queso (pH entre 5,1 y 5,2). En este reposo se obtiene una mayor acidificación de la cuajada⁸. La cuajada desuerada es colocada en mesas para su fermentación o en el recipiente donde se fundirá.

Acidificación. La cuajada se deja reposar por un período de dos a tres horas para permitir que las bacterias se reproduzcan y se forme ácido láctico (Figura 6). Cuando la acidez alcance entre 0.50 y 0.55% A.L., la cuajada está lista para hilar. La medición de la acidez se realiza con un acidímetro, también pueden hacerse pruebas de hilado con

Figura 4 - Corte de la cuajada

Figura 5 - Drenaje del lactosuero

NEOGEN CORPORATION

Medios de cultivo deshidratados para control de calidad de alimentos, aguas y medio ambiente.
Presentación: Frascos de 500 g., 2 kg y 10 kg.

acumedia

Monitoreo de higiene de superficies:
AccuPoint: detección de ATP por bioluminiscencia

ARGENTINA: PRODUCTOS QUIMICOS MAGIAR S.A. J.A. Cabrera 3288, Cap. Fed. Tel.: (54 11) 4963-1525 - magiar@magiar.com.ar
CHILE: MAGIAR CHILENA S.A. 11 de Septiembre 2211 of. 908, Santiago Tel.: 2 378-0102 dcastillo@magiar.cl
URUGUAY: MAGIAR URUGUAY I Tel.: (59 82) 6983135 - magiarwad.net.com.uy

Reveal microbial screening test

Kits de diagnóstico rápido para la detección de microorganismos patógenos en alimentos.

***Listeria sp. (AOAC-RI) *Salmonella sp (AOAC-RI)**
***E. coli O157:H7 (AOAC Official Method)**
Perlas Inmuno-magnéticas para E. coli O157

Kits **Agri-Screen®** y **Veratox®** para detección de:
Aflotoxinas - Zearalenona - Toxina T-2 - Fumonisina
Ocratoxina - Vomiloxina (DON)
Histamina

MAGIAR

Figura 6 - Acidificación

pocas cantidades de cuajada a partir de las dos horas de acidificación para comprobar su capacidad de estiramiento. Esta etapa del proceso es muy importante, porque si la cuajada se acidifica excesivamente (pH entre 4,6 y 5,0) se da lugar a quesos secos y ácidos que se rompen con facilidad. Cuajadas muy ácidas son granulares, particuladas e inelásticas.

Cocción y amasado de la cuajada. Para cocinar la cuajada se utiliza un recipiente metálico o plástico resistente donde se vacía un kilo de cuajada escurrida. Posteriormente se agrega agua caliente que se encuentra entre 92 y 100°C hasta que cubra la cuajada, a la vez se realizan movimientos circulares y se estruja la pasta contra la pared del recipiente hasta obtener una masa uniforme y lisa (Figura 7). Algunos productores realizan cortes previos de la cuajada (cubos de 3 a 5 cm de arista) facilitando así el fundido de éstos. El proceso de fundido dura aproximadamente cinco minutos. La adición de agua caliente o cocción de la cuajada provoca la contracción de la matriz proteica con la eliminación de una nueva fracción de suero y crema, logrando mayor firmeza y una cuajada con una estructura plástica fibrosa. Así se obtienen quesos fáciles de hilar debido a la transformación del complejo de paracaseinato de calcio a monocaseinato de calcio²⁶.

Figura 7 - Cocción y amasado de la cuajada

Enrollado y salado. Durante el hilado se estira cada hebra de queso. Sobre cada hebra caliente extendida se esparce sal refinada en ambos lados. Posteriormente se inicia el arrollado desde un extremo, tratando de formar una bola. Las bolas de queso tienen un peso aproximado de 350 a 450 gramos. Algunos productores cuentan con moldes de madera en forma redondeada, donde colocan las bolas de queso y las voltean cada cinco minutos. El hilado y enrollado se realiza de forma manual. Algunos productores realizan el salado por inmersión en salmuera durante cinco minutos.

Figura 8 - Enrollado

Almacenamiento y empaque. Una vez que el queso se ha enfriado es empacado en algún material que no permita el paso de humedad, generalmente bolsas plásticas (polietileno de baja densidad), y posteriormente es refrigerado. Con el fin de determinar el rendimiento se pesan las bolas empacadas de queso, el cual varía en proporción leche:queso entre 8:1 a 9:1.

Conclusiones

Con el fin de conseguir que el queso Palmito sea un producto digno de una denominación de origen es necesario que se establezcan enlaces entre todos sus productores y se estandarice su elaboración.

Agradecimiento

A la señora Xinia Chávez propietaria de la finca "Proyecto Verbena", ubicada en Santa Cecilia de San Isidro de Heredia, y a Danni Esquivel, maestro quesero de la finca, por toda su colaboración.

Referencias bibliográficas

1. CORFOGA. Censo ganadero. En. San José, Costa Rica: Corporación Ganadera., 2000.
2. GRANADOS, L. y ÁLVAREZ, C. J. Estudio técnico de la denominación de origen del queso Turrialba. En. San José, Costa Rica: Dirección de Calidad Agroalimentaria, Consejo Nacional de Producción, 2007.
3. VILABOA, J., *et al.* Industria lechera en Costa Rica. 2011. Disponible en: <<http://www.engormix.com/MA-ganaderia-leche/industria-lechera/articulos/industria-lechera-en-costa-rica-t3408/472-p0.htm>>.
4. HOLMANN, F., *et al.* La cadena de carne bovina en Costa Rica: Identificación de temas críticos para impulsar su modernización, eficiencia y competitividad. Documento de trabajo No. 206. En. Cali, Colombia: Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT); Internacional Livestock Research Institute (ILRI); Corporación Ganadera (Corfoga), 2007.
5. VARGAS COTO, J. El Desarrollo de la Ganadería en Costa Rica. San José, Costa Rica: Ministerio de Agricultura y Ganadería, 1950.
6. CORFOGA. Historia de la Ganadería de Costa Rica. En. San José, Costa Rica: Corporación Ganadera, 2008.
7. BARRIENTOS, O. y VILLEGAS, L. Sector agropecuario: Cadena productiva de la leche - políticas y acciones. En. San José, Costa Rica: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, Ministerio de Agricultura y Ganadería., 2010.
8. GONZÁLEZ, F. Tipificación del proceso de elaboración, caracterización química y evaluación microbiológica del queso tipo palmito elaborado en

el cantón de San Carlos. Tesis. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica, Escuela de Tecnología de Alimentos, 2001.

9. GRANADOS, L. y ÁLVAREZ, C. J. Viabilidad de establecer el sistema de denominación de origen de los productos agroalimentarios en Costa Rica. En: Agronomía Costarricense, 2002. vol. 26, no. 1, p. 63-72.
10. RAMÍREZ-NAVAS, J. S., *et al.* Quesillo: queso colombiano de pasta hilada. En: Tecnología Láctea Latinoamericana, 2010. vol. 60, p. 63-67.
11. KINDSTEDT, P. S. Mozzarella and Pizza Cheese. En: FOX, P., *et al.* Cheese: Chemistry, Physics, and Microbiology. London: Chapman & Hall, 1993, p. 337-362.
12. VILLEGAS DE GANTE, A. Tecnología Quesera. 1 ed. México: Editorial Trillas, 2004.
13. SANTOS, A. Leche y sus derivados. 2 ed. México: Trillas, 1996.
14. FARKYE, N. Y. Acid- and acid/rennet-curd cheeses part C: Acid-heat coagulated cheeses. En: FOX, P., *et al.* Cheese: Chemistry, Physics and Microbiology. Academic Press, 2004, vol. Volume 2, p. 343-348.
15. TUNICK, M. H., *et al.* Queso Chihuahua: manufacturing procedures, composition, protein profiles, and microbiology. En: International Journal of Dairy Technology, 2008. vol. 61, no. 1, p. 62-69.
16. HYNES, E. R., *et al.* Proteolysis on Reggiano argentinian cheeses manufactured with natural whey cultures and selected strains of *Lactobacillus helveticus*. En: Journal of Dairy Science, 2003. vol. 86, no. 12, p. 3831-3840.
17. MOREA, M., *et al.* Contribution of autochthonous non-starter lactobacilli to proteolysis in Caciocavallo Pugliese cheese. En: International Dairy Journal, 2007. vol. 17, no. 5, p. 525-534.
18. REINHEIMER, J. A., *et al.* Microfloraláctica de fermentos naturales de suero. En: Revista Argentina de Lactología, 1994. vol. VI, no. 10, p. 11-23.
19. REINHEIMER, J. A., *et al.* The lactic acid microflora of natural whey starters used in Argentina for hard cheese production. En: International Dairy Journal, August-September 1996. vol. 6, no. 8-9, p. 869-879.
20. VALLES, E., *et al.* Etude sur la technique de préparation de la préure utilisée dans les fabrications traditionnelles des fromages de gruyère de Comté et d'Emmental. En: Lait, 1972. vol. 52, no. 515-516, p. 259-282.
21. LICITRA, G., *et al.* Technology to produce Ragusano cheese: A survey. En: Journal of Dairy Science, 1998. vol. 81, no. 12, p. 3343-3349.
22. FALLICO, V., *et al.* Chemometric analysis of proteolysis during ripening of ragusano cheese. En: Journal of Dairy Science, 2004. vol. 87, no. 10, p. 3138-3152.
23. REINHEIMER, J. A., *et al.* Microbiological and technological characteristics of natural whey cultures for argentinian hard-cheese production. En: Journal of Food Protection, 1995-07-01 1995. vol. 58, no. 7, p. 796-799.
24. REINBOLD, G. W. Italian Cheese Varieties. New York, N.Y., USA: Chas. Pfizer & Co., Inc., 1963.
25. COPPOLA, S., *et al.* The microflora of natural whey cultures utilized as starters in the manufacture of Mozzarella cheese from water-buffalo milk. En: Lait, 1988. vol. 68, no. 3, p. 295-309.
26. SCOTT, R. Fabricación de queso. 2 ed. Zaragoza, España: Acibia, 1991.

UNA EMPRESA JOVEN PROVEEDORA DE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS DEL PAIS

Envolvedora de Pallets. La garantía más completa del país. Manuales automáticos, de brazo rotante.

Cintas transportadoras especiales

Pegadoras de cintas adhesivas. De acero inoxidable o chapa común

INDUSTRIAS D&G
FABRICA DE MAQUINAS PARA ENVOLAJES

Excelente servicio post venta

Industria Argentina

Calle San Juan y Ruta Nac. 34 - Parcela 13 - Pquia. Ind. (S2322SMD) Sunchales - Santa Fe - Tel./Fax: (54 3493) 4217411/423441 - ventas@danielgenta.com - www.danielgenta.com